

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

CASA MODERNA NO “PANORAMA DA ARQUITETURA CEARENSE”. NUANCES DE PREOCUPAÇÕES REGIONAIS.

MODERN HOUSE IN THE PANORAMA OF CEARENSE ARCHITECTURE.

NUANCES OF REGIONAL MODERNISM.

CASA MODERNA EN EL PANORAMA DE LA ARQUITECTURA CEARENSE.

MATIZES DEL MODERNISMO REGIONAL.

AUTOR 1

ANDRADE, MARGARIDA 1

Doutora em arquitetura e urbanismo. Universidade Federal do Ceará.
margaridajuliaf@yahoo.com

AUTOR 1

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO 2

Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Ceará.
clovisjuca@gmail.com

RESUMO

Em 1982, a Projeto Editores Associados publicou, na série Cadernos Brasileiros de Arquitetura, dois volumes relativos ao *Panorama da Arquitetura Cearense*. No volume I foram divulgadas oito residências unifamiliares, projetos de professores e de egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. As residências situam-se em Fortaleza, Sobral, Paracuru e Iracema. Os projetos são de autoria dos arquitetos Silvio Bandeira, Carlos Alberto da Cunha, José Capelo, Rui Mamede, Regis Freire, Gerhard Bormann, Nícia Bormann, Luiz Fiuza, Ione Fiuza, Francisco Veloso, Joaquim Cartaxo, Rosário Veloso e Prisco Bezerra. Ainda que pequena, a amostra é significativa das preocupações dos arquitetos cearenses no processo de projeção das casas modernistas do Ceará na década de setenta do século XX. O estudo das soluções arquitetônicas e a divulgação de arquitetos, não conhecidos pela historiografia, justifica o trabalho. Metodologicamente, a análise das obras tem como premissa a definição de arquitetura empreendida por Lúcio Costa. A arquitetura como construção com intenções plásticas adaptada aos condicionantes físicos e sociais. Neste sentido, persegue o sentido das problemáticas locais para a análise das arquiteturas, tal como propõe Marina Waisman. O artigo objetiva analisar as residências modernistas do *Panorama* atento aos condicionantes locais, regionais, que permearam o processo de projeção das obras. O retorno ao *Panorama* será feito pela vetorização do desenho impresso,

pelas fotografias, elaboração de maquetes digitais, visitas as obras ainda existentes e entrevistas, quando possível, com os arquitetos. Os projetos reverberam uma multiplicidade de soluções com variações volumétricas, de distribuição espacial interna, de técnicas construtivas e materiais de construção. Invariavelmente, os memoriais justificativos de apresentação das obras iluminam preocupações relativas aos condicionantes físico sociais, como o uso de técnicas construtivas tradicionais, e climáticos. Reverberam inquietações quanto a orientação dos edifícios nos lotes para melhor captação de ventos. Também em relação à insolação, iluminação e criação de sombras. Algumas fazem uso de elementos tradicionais como o madeiramento de carnaúba e telha cerâmica. Noutras, as proposições fazem vibrar o concreto em vigas e pilares aparentes, brise-solei, pérgulas em jardins internos e lajes inclinadas corroborando com a captação dos ventos. Na maioria das vezes, prevalece o uso de esquadrias de venezianas em madeira. É possível afirmar que o risco proposto para residências resulta de um aprendizado onde o ensino dos pressupostos da arquitetura moderna brasileira entrou em contato com o estudo sistemático da arquitetura tradicional cearense.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna; Residência. Ceará.

ABSTRACT

In 1982, the Projeto Editores Associados published, in the Cadernos Brasileiros de Arquitetura series, two volumes relating to the Panorama of Cearense Architecture. In volume I, eight modern single-family homes were published, projects by professors and graduates of the Architecture and Urban Planning course at the Federal University of Ceará. The residences are located in Fortaleza, Sobral, Paracuru and Iracema. They are designed by architects Silvio Bandeira, Carlos Alberto da Cunha, José Capelo, Rui Mamede, Regis Freire, Gerhard Bormann, Nícia Bormann, Luiz Fiuza, Ione Fiuza, Francisco Veloso, Joaquim Cartaxo, Rosário Veloso and Prisco Bezerra. Although small, the sample is significant of the concerns of Ceará architects in the process of designing modernist houses in Ceará in the seventies of the 20th century. The study of architectural solutions and the dissemination of architects, not known by historiography, justifies the work. Methodologically, the analysis of the works is premised on the definition of architecture undertaken by Lúcio Costa. Architecture as a construction with plastic intentions adapted to physical and social conditions. In this sense, it pursues the meaning of local problems for the analysis of architectures, as proposed by Marina Waisman. The article aims to analyze the modernist residences of Panorama, paying attention to the local and regional conditions that permeated the process of designing the works. The return to Panorama will be made by vectorizing the printed drawing, photographs, creation of digital models, visits to existing works and interviews, when possible, with the architects. The projects reflect a multiplicity of solutions with volumetric variations, internal spatial distribution, construction techniques and construction materials. Invariably, the memorials justifying the presentation of the works illuminate concerns relating to physical social conditions, such as the use of traditional construction techniques, and climate. There are concerns about the orientation of buildings on lots to better capture wind. Also in relation to insolation, lighting and shadow creation. Some make use of traditional elements such as carnauba woodwork and ceramic tiles. In others, the proposals vibrate the concrete in exposed beams and pillars, brise-solei, pergolas in internal gardens and inclined slabs, contributing to the capture of winds. Most of the time, the use of wooden shutter frames prevails. It is possible to affirm that the risk proposed for residences results from an apprenticeship where the teaching of the assumptions of modern.

KEYWORDS: Modern Architecture; Residence; Ceará.

RESUMEN

En 1982, Projeto Editores Associados publicó, en la serie Cadernos Brasileiros de Arquitetura, dos volúmenes relativos al Panorama de la Arquitectura cearense. En el volumen I se publicaron ocho viviendas unifamiliares modernas, proyectos de profesores y egresados de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Ceará. Las residencias están ubicadas en Fortaleza, Sobral, Paracuru e Iracema. Están diseñados por los arquitectos Silvio Bandeira, Carlos Alberto da Cunha, José Capelo, Rui Mamede, Regis Freire, Gerhard Bormann, Nicia Bormann, Luiz Fiuza, Ione Fiuza, Francisco Veloso, Joaquim Cartaxo, Rosário Veloso y Prisco Bezerra. Aunque pequeña, la muestra es significativa de las inquietudes de los arquitectos cearenses en el proceso de diseño de casas modernistas en Ceará en los años setenta del siglo XX. El estudio de las soluciones arquitectónicas y la divulgación de los arquitectos, poco conocidas por la historiografía, justifica el trabajo. Metodológicamente, el análisis de las obras tiene como premisa la definición de arquitectura realizada por Lúcio Costa. La arquitectura como construcción con intenciones plásticas adaptadas a las condiciones físicas y sociales. En este sentido, se persigue el significado de los problemas locales para el análisis de las arquitecturas, tal como propone Marina Waisman. El artículo tiene como objetivo analizar las residencias modernistas de Panorama, prestando atención a las condiciones locales y regionales que permearon el proceso de diseño de las obras. El regreso a Panorama se realizará mediante la vectorización del dibujo impreso, fotografías, creación de modelos digitales, visitas a obras existentes y entrevistas, cuando sea posible, con los arquitectos. Los proyectos reflejan una multiplicidad de soluciones con variaciones volumétricas, distribución espacial interna, técnicas constructivas y materiales de construcción. Invariablemente, los memoriales que justifican la presentación de las obras iluminan preocupaciones relacionadas con las condiciones sociales físicas, como el uso de técnicas de construcción tradicionales y el clima. Existen preocupaciones sobre la orientación de los edificios en los lotes para captar mejor el viento. También en relación con la insolación, la iluminación y la creación de sombras. Algunas utilizan elementos tradicionales como carpintería de carnauba y baldosas de cerámica. En otras, las propuestas hacen vibrar el hormigón en vigas y pilares vistos, brise-soleil, pérgolas en jardines internos y losas inclinadas, contribuyendo a la captación de vientos. La mayoría de las veces predomina el uso de marcos de contraventanas de madera. Es posible afirmar que el riesgo propuesto para las residencias resulta de un aprendizaje donde la enseñanza de los presupuestos de la arquitectura moderna brasileña entró en contacto con el estudio sistemático de la arquitectura tradicional cearense.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Moderna; Residencia.

INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa a arquitetura residencial moderna cearense publicada, em 1982, pela Projeto Editores, nos *Cadernos Brasileiros de Arquitetura - Panorama da Arquitetura Cearense*. Ainda que pequena, a amostra arquitetônica é significativa das preocupações sociais, climáticas e construtivas regionais, por parte dos arquitetos no ato de projeção das casas modernistas do Ceará na década de 1970. O escrito tem como premissa a importância atribuída pelos profissionais a estes condicionantes. Para análise proposta, nos aproximaremos das reflexões de Armando de Holanda em seu *Roteiro para construir no Nordeste - Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados*, publicado em 1976. Na publicação, o autor sistematizou e sugeriu soluções de arquitetura buscando amenizar os extremos climáticos nordestinos.

O estudo das soluções arquitetônicas e a divulgação dos arquitetos autores dos projetos, não conhecidos pela historiografia, justifica o trabalho. Metodologicamente, a análise das obras parte da definição de arquitetura empreendida por Lúcio Costa. A arquitetura como construção com intenções plásticas adaptada aos condicionantes físicos e sociais. Para Lúcio Costa (2007, p. 113), arquitetura é "construção concebida com uma determinada intenção plástica, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de um determinado material, de uma determinada técnica e de um determinado programa". A definição entra em diálogo com o sentido e a importância das problemáticas locais para a análise das arquiteturas latino-americanas, tal como propõe Marina Waisman. Waissmann (2013, p. 44) assevera que devemos confrontar "permanentemente a problemática real de cada lugar com os conceitos e valores convencionalmente aceitos". Tal operação nos "leva a estabelecer valores próprios e a revisar juízos que haviam sido formulados" pela historiografia eurocêntrica; noutras palavras, no leva à criação de "valores próprios geralmente obscurecidos pela dependência cultural, afirmação que exige um trabalho de esclarecimento e descobrimento". É nesta chave que analisaremos a arquitetura residencial do *Panorama*; ou seja, fazendo pulsar a atenção dos profissionais aos condicionantes locais, no processo de projeto.

EXEMPLARES DA ARQUITETURA RESIDENCIAL MODERNISTA CEARENSE NA DÉCADA DE 1970

Entre 1977 e 1982, a Projeto Editores Associados fez brilhar, nacionalmente em duas publicações, aspectos da arquitetura moderna então produzida no Ceará. Em linhas gerais, os projetos desenvolvidos por professores da antiga Escola de Arquitetura da UFC e arquitetos egressos do curso apresentam soluções arquitetônicas adaptadas aos condicionantes físico sociais dos locais das obras.

A primeira publicação é de maio de 1977. Naquele ano, o jornalista Vicente Wissenbach abriu o editorial do segundo número da Revista Projeto, com o título "Arquitetura no campo". O editorial apresentou o projeto Morada Nova, de autoria dos arquitetos Nelson Serra e Nevesⁱ, José Alberto de Almeidaⁱⁱ e Ebbe Martinsⁱⁱⁱ, funcionários do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), premiado na 1ª Exposição Nacional de Arquitetura do IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 1976 (Juca Neto, Andrade, Duarte Jr. e Schramm. 2019; 2020). A Revista Projeto foi "lançada, com a ambição de se tornar uma revista nacional de arquitetura" com a finalidade de "aquecer o debate e a reflexão sobre arquitetura no Brasil" na década de 1970. (Bastos; Zein, 2010, p. 200).

O projeto Morada Nova consistiu em "uma experiência de planejamento físico de um complexo de desenvolvimento agrícola, construído entre os anos de 1972 e

1975, no Vale do Jaguaribe, no sertão do estado do Ceará" (Juca Neto, Andrade, Duarte Jr e Schramm, 2019; 2020, p. 62). Importa considerar que o projeto "primava pelo amplo e aprofundado estudo dos condicionantes socioculturais e das especificidades do território, no atendimento ao vasto programa", e ampliava os horizontes de atuação dos arquitetos alcançando a esfera do planejamento regional. (Juca Neto, Andrade, Duarte Jr e Schramm. 2019;2020, p.61). Wissenbach tece considerações sobre o projeto cearense.

Depois de muitos anos de luta e tentativas infrutíferas, os arquitetos começam a participar do planejamento de agrovilas no norte e nordeste do país, levando para a área sua experiência de organizador do espaço. [...]. A experiência dos arquitetos cearenses deve ser analisada e acompanhada em profundidade, pois poderão ser muitas as suas lições. (Revista Projeto,1977, p. 3).

Na escala da arquitetura, destacam-se construções "com soluções de conforto ambiental, tais como a ventilação cruzada, os altos pés-direitos, o efeito chaminé e a presença de sombras naturais e construídas no entorno da edificação". Tais preocupações, "retiradas diretamente das experiências arquitetônicas populares, são aqui retomadas em chave reinterpretativa" (Juca Neto, Andrade, Duarte Jr e Schramm. 2019; 2020, p. 75).

Além do Estado do Ceará, outras realizações foram realizadas pela SUDENE no Vale do São Francisco. Os projetos de Frank Svensson - tecnico do órgão entre 1967-70 - merecem destaque com os núcleos populacionais de Bebedouro e Mandacaru por seu caráter pioneiro e inovador. No projeto de Irrigação de Bebedouro em Petrolina observa-se a preocupação do arquiteto com a adequação ao "tórrido sol do local e as necessidades dos camponeses nordestino" (Cahu e Cantalice, 2018, pp. 8-9). Em 1978, o arquiteto Joaquim Guedes, possivelmente tendo em mente o projeto de Morada Nova, considerou a arquitetura cearense como distinta da "arquitetura moderna brasileira oficial". Para o arquiteto, no Ceará, era possível encontrar experiências "legítimas, feitas de dentro para fora, para o lugar, por gente de lá". Daí porque a considerava como "obra marginal", quase "obra maldita" (Guedes, 1978, p. 213).

Na segunda publicação, de 1982, a Projeto Editores Associados lançou, na série *Cadernos Brasileiros de Arquitetura*, um *Panorama da Arquitetura Cearense*. O caderno teve como editores Vicente Wissenbach, Vivaldo Tsukumo e Adail Rodrigues da Motta. A coordenação local da edição ficou ao encargo do IAB-CE, tendo à frente os arquitetos cearenses Nelson Serra e Neves, Delberg Ponce de Leon e Otacílio Teixeira Lima Neto.

No editorial do Caderno, na *Carta do Editor*, Vicente Wissenbach pontuou a importância da publicação. A edição foi parte das comemorações dos 25 anos do IAB/CE. Wissenbach afirmou que o *Panorama* tinha o "significado de um novo marco editorial da arquitetura brasileira". A intenção da editora era demarcar o "início da divulgação – em caráter nacional e sistemático – de mostras da arquitetura regional". O editor justificou o valor da empreitada, afirmando que a despeito de "toda riqueza de nossa produção", conhecíamos "mais sobre a história, as técnicas, a produção e os modelos arquitetônicos dos Estados Unidos, França e outros países desenvolvidos, do que sobre a arquitetura brasileira". Acrescentou que na época, as publicações eram "escassas e raramente" abordavam "aspectos regionais". Por fim, destacou que o caráter pioneiro da publicação despertaria "nos leitores um desejo de conhecer muito mais sobre o que poderíamos chamar de "arquitetura regional brasileira", sobre sua história, suas técnicas". O intuito seria publicar outros cadernos regionais (Wissenbach,

1982, s/pag.). Pardana (2021, p. 135) nos lembra que publicações sobre outras regiões não se concretizaram.

Sob estes aspectos, é de importância citar que a capa do Panorama é a imagem do Mercado da Carne de Aquiraz no Ceará. Para o arquiteto Roberto Castelo, o mercadinho é expressão do “aberto que, por sua generosidade, propicia o livre curso do vento, o amplo alcance dos visuais, infundindo no observador a sensação prazerosa de plena liberdade” (Castelo, 2013 apud Jucá Neto, Andrade, 2018, p. 12).

O panorama consta de dois volumes, com uma seleção de 44 projetos e obras elaborados entre 1969 e 1982 por 54 arquitetos (Pardana, 2021, p. 133). Pardana (2021, p.135) pontua que as obras do Panorama reverberam soluções arquitetônicas atentas às questões locais. O autor afirma que “a relevância e singularidade da publicação resultam do fato da mesma ter promovido a divulgação, em caráter nacional, de uma mostra da arquitetura moderna de uma região”.

Entre as obras apresentadas no primeiro volume do *Panorama*, o de número 9 da série dos *Cadernos*, encontram-se oito residências unifamiliares, projetos de professores e de egressos da Antiga Escola (tabela 1). As residências modernistas situam-se em Fortaleza, Sobral, Paracuru e Iracema. A observação já nos aponta para a recepção dos princípios da arquitetura moderna, para além de Fortaleza, nos litorais e sertões do Ceará.

Tabela 1 - Residências unifamiliares publicadas no *Panorama da Arquitetura Cearense*.

N.	Título	Autor	Local / ano	Professor/Egresso
01	Residência em Sobral	Silvio Barreira Bezerra e Carlos Alberto da Cunha	Sobral, Ce,	Egressos
02	Residência no Centro	José Capelo Filho	Fortaleza, Ce	Egresso
03	Residência Osório Viana	Rui Mamede	Fortaleza, Ce, 1975	Egresso
04	Residência de fim de semana	Regis Freire	Paracuru, Ce, 1978	Egresso
05	Residência urbana	Gerhard Ernst Bormann e Nícia Paes Bormann	Fortaleza, Ce, 1971	Professores
06	Residência de Fazenda	Nícia Bormann	Iracema, Ce, 1973	Professora
07	Residência Miguel Fernandes	Luiz Barbosa Fiuza e Ione Felício Fiuza	Fortaleza, Ce,	Egressos
08	Residência Antônio Pádua de Araújo	Francisco Augusto Sales Veloso, Joaquim Cartaxo Filho, Maria do Rosário Dond Veloso e Prisco e Bezerra Junior	Fortaleza, Ce, 1979	Egressos

Fonte: Cadernos, 1982

O APRENDIZADO NA ANTIGA ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFC: ENTRE O ESTUDO DAS QUESTÕES REGIONAIS E OS PRINCÍPIOS MODERNISTAS.

A antiga Escola de Arquitetura da UFC foi instalada em 1964. Teve como fundadores os arquitetos José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga, Ivan da Silva Brito e José Armando Farias. O curso tinha como eixo condutor da formação o setor de projeto arquitetônico alimentado pelos setores de tecnologia, de urbanismo, de representação e de história da arquitetura e urbanismo.

Na década de 1970, o ensino de arquitetura da UFC esteve diretamente associado aos princípios da Escola Carioca – reverberando a importância da tradição nacional - e da Escola Paulista, com sua “lógica construtiva própria do Brutalismo” (Bastos, 2003, p. 20). Não se pode desconsiderar o trânsito de novos profissionais, tanto com chegada dos fundadores como de recém formados provenientes do Rio de Janeiro, Brasília, Recife e São Paulo, compondo o quadro docente da Escola. Também não se pode esquecer, a circulação de ideias através de revistas, difundindo referências da arquitetura moderna nacional e internacional; a visita de professores arquitetos da USP e da UnB e o contato entre alunos cearenses com alunos e arquitetos professores de outras regiões do Brasil nos congressos nacionais; tais como Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, João Figueiras Lima e Edgard Graeff. Destes encontros resultou a aproximação com o Brutalismo Paulista, influenciando as “cabeças pensantes do curso, tal como acontecia em outras latitudes nacionais” (Andrade, Duarte Jr. e Jucá Neto, 2021, p.5).

A organização do setor de história na antiga Escola ficou sob a direção do arquiteto José Liberal de Castro. Liberal de Castro formou-se na Faculdade Nacional de Arquitetura no ano 1955. Como modernista oriundo da Escola Carioca, a importância atribuída à História - à História da Arquitetura do Brasil e do Ceará - encontrou sentido na busca de uma identidade nacional e de uma linguagem arquitetônica cearense moderna.

Como docente do setor de História, despertou no corpo discente o interesse sobre a arquitetura antiga do Ceará, sobre os determinantes físicos e sociais locais que no século XVIII e XIX condicionaram o fazer das obras. Entre os anos de 1968 e 1983 percorreu com os alunos o território cearense, levantando graficamente exemplares da arquitetura popular: “das velhas casas de fazenda, dos raros sobrados, dos engenhos de rapadura, das casas de farinha”, realizando “em minuciosos levantamentos gráficos, hoje contando com mais de 500 desenhos” (Castro, 1982, p. 15). Posteriormente, o ciclo de levantamento arquitetônico foi estendido para as cidades maranhenses, São Luiz e Alcântara. O trabalho promoveu entre o alunato não apenas a sensibilidade pelo edifício antigo, mas também o conhecimento arquitetônico mediante aproximação com a obra em “si”. O exercício do levantamento implicava no desenho e detalhamento dos processos construtivos tradicionais das edificações. Em 2019, os desenhos do levantamento foram publicados pelo IAB/CE com o título – *Arquitetura, Memória, Registro: levantamentos gráficos de arquitetura antiga no Ceará e no Maranhão*.

Liberal de Castro assevera que

Os levantamentos constituíam, pois, comprovantes gráficos de uma materialidade arquitetônica antiga, que favorecia o contato com o real (e não com o imaginado ou com o virtual). Mais que tudo, e por tal razão, constituíam trabalhos acessíveis aos alunos iniciantes, cuja natural curiosidade se aguçava, ao perceberem, com olhos do presente, um Ceará antigo, vivo e documental. (2019, p.8)

O profissional também deixou expresso em alguns de seus projetos modernos soluções arquitetônicas revelando suas preocupações com os condicionantes locais. Tal observação pode ser evidenciada em suas considerações sobre o edifício do Departamento de Cultura da UFC (atual pró-reitora de extensão da UFC), realizado em parceria com o arquiteto José Neudson Braga no início da década de 1960. José Liberal de Castro (2014, p.50) afirma:

Podiam os arquitetos entregar-se ao devaneio, tentando descobrir uma linguagem cearense para certos conceitos do

racionalismo arquitetônico, vitoriosos em outras partes do país, principalmente o Rio de Janeiro, movimento que angariou ampla repercussão no exterior. Linguagem local, diga-se, buscada nos novos materiais de construção, postos à escolha, e no atendimento a certas condições ambientais da cidade, em particular no campo da insolação e da ventilação natural, já sabiamente resolvida por processos populares, como era o caso singular das esquadrias de tabuleta móvel, que tanto impressionavam os arquitetos que visitavam a terra.

Liberal de Castro é autor de vários textos que tem como tema a arquitetura antiga cearense; dentre eles, *Pequena informação relativa à arquitetura antiga no Ceará*, 1977; *Notas relativas à Arquitetura Antiga do Ceará* (Tese de Livre-docência) e *Aspectos da Arquitetura no Nordeste do país* (1983).

ARQUITETURA RESIDENCIAL MODERNA CEARENSE NO PANORAMA E A PREOCUPAÇÃO COM AS QUESTÕES CLIMÁTICAS E CONSTRUTIVAS.

Com as devidas calibrações, para a análise em questão, nos aproximaremos da sistematização dos aspectos construtivos no Nordeste brasileiro proposta por Armando de Holanda, no ano de 1976, em seu *Roteiro para Construir no Nordeste*. Aqui vale salientar que três obras analisadas - a Residência Osório Viana, 1975; a Residência de Fazenda José Nogueira Paes, 1973 e Residência urbana, 1971 - são anteriores à publicação do livro.

Como sugestão para se construir no Nordeste, Holanda aponta a importância de "criar uma sombra", "recuar paredes", "vazar muros", "proteger as janelas", "abrir portas", "continuar os espaços", "construir com pouco", "conviver com a natureza" e "construir frondoso" (Holanda, 2008, pp. 16 - 48). Fernando Woensel (2016, p. 107) indagando possível "correspondência entre os princípios do roteiro de Armando de Holanda" e a produção coeva, assevera que o escrito "se apresenta como roteiro de sugestões e não um manual com regras, formulas e modelos a serem seguidos". O *Roteiro* "faz com que seja possível a elaboração de soluções que aparecem sobre formas diversas para resolução dos problemas colocados pela influência do clima da região".

Segundo Holanda, a ruptura com a tradição luso-brasileira trouxe "prejuízos ao edifício, enquanto instrumento de amenização dos trópicos, de correção dos seus extremos climáticos". Afirmo que até a data de sua publicação ainda não havia sido desenvolvido um "conjunto de técnicas que permitam projetar e construir tendo em vista tal desempenho". Que a edição representa "o início da divulgação - em caráter nacional e sistemático - de mostras da arquitetura regional", pois se conhecia mais "sobre a história, as técnicas, a produção e os modelos arquitetônicos dos Estados Unidos, França e outros países desenvolvidos, do que sobre a arquitetura brasileira". Ainda segundo Holanda, a "situação fica mais evidenciada" no Nordeste, pela "forte presença da natureza, de sua luz e de seu clima". Neste sentido, o *Roteiro* sugere caminhos passíveis de serem adotados nos projetos arquitetônicos. No compasso dos apontamentos de Holanda propomos a análise das obras residenciais do *Panorama*, destacando as soluções de conforto ambiental, as técnicas construtivas e os materiais.

AS OBRAS

Na **Residência de Sobral**, os arquitetos Silvio Barreira Bezerra e Carlos Alberto Carolino da Cunha pontuam que o "clima quente e a ausência quase total dos ventos" impôs o desenvolvimento do projeto de maneira a amenizar as "adversidades do clima" (Bezerra *et al*, 1982, p.16). A cidade de Sobral situa-se na região norte do Ceará, a 235 km de Fortaleza.

O edifício está implantado no sentido leste oeste, garantindo a melhor recepção do vento e amplo sombreamento, na tarde, da fachada principal - a de maior dimensão. No espaço interno da construção, o vento é captado de maneira diferenciada. No setor social – estar e jantar - a ventilação dominante é capturada pelas esquadrias e pelos brises dos sheds, abertos para o leste. No setor íntimo, a ventilação adentra nos quartos pelo sistema de esquadrias de venezianas de madeira articuladas e sai pelos sheds voltados para o oeste. Em ambas as situações, pérgolas de concreto dispostas na extensão oeste da residência possibilitam a exaustão do vento (figura 1).

Figura 1- Residência de Sobral.

fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da Arquitetura Cearense, 1982, pp. 16-17.^{iv}

Sistema de recepção de ventos com o uso de sheds, similar à Residência de Sobral, é desenvolvida pelo arquiteto José Capelo Filho (Pepe) em sua **Residência no Centro**, situada na Rua 25 de março, número 537, em frente à praça Figueira de Melo na cidade de Fortaleza. O arquiteto afirma suas preocupações quanto as "condições climáticas (ventilação e iluminação)", que considera "tão importantes na região" (Capelo, 1982, p.18). A edificação está implantada em lote de 4,18 x 48 metros. A fachada principal volta-se para o oeste, ou seja, na direção contrária aos ventos dominantes. A situação do lote impõe exercício de solução arquitetônica resolvendo questões de conforto ambiental. O programa apresenta dois blocos cobertos por laje de concreto revestido com telha cerâmica, intercalados por um jardim pergolado central. No jardim situa-se a circulação vertical de concreto, articulando os dois níveis. No pavimento térreo, o estar, o jantar e a cozinha são separados pelo jardim, sem qualquer "barreira física no sentido longitudinal"; ou seja, não existem paredes impedindo a "circulação do ar". Neste pavimento, a ventilação é capturada pelas esquadrias da fachada leste. O vento cruza todo o térreo até alcançar as esquadrias da fachada oeste ou sai pelas pérgolas do vazio central por efeito chaminé, através do fluxo ascendente de ar. Ambas as situações condicionam o efeito de ventilação cruzada no pavimento. No nível superior, a recepção dos ventos se dá por um sistema de sheds voltado para o leste. Estes sheds foram intencionalmente posicionados sobre as áreas dos quartos, fazendo-os receber diretamente os

ventos dominantes. A pérgola sobre o jardim, mais uma vez garante a exaustão do ar no espaço interno do edifício. As pérgolas também possibilitam a iluminação interna da edificação (figura 2).

Figura 2- Residência no Centro de Fortaleza.

Fonte: Cadernos brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura cearense, 1982, pp. 18-19

No ano de 1975, Rui Mamede projeta a **Residência Osório Viana**. A unidade, hoje demolida, situava-se na Rua Paula Ney, 827, Aldeota, Fortaleza. O arquiteto implanta o edifício na "seção oeste do lote" visando salvaguardar denso conjunto arbóreo, constituído por Mangueiras de grande porte. Assevera que sua "primeira preocupação [...] foi preservar as 15 árvores existentes" no terreno plano de 40 X 40 m. A fachada principal do edifício está voltada para o leste, abraçando as "árvores regionais". Estas árvores criam frondosa cortina verde que juntamente com as varandas disposta em toda extensão da fachada principal, integram os espaços interno e externo com uma ampla área de sombra. Tal dispositivo projetual é justificado "do ponto de vista do conforto térmico" frente às "nossas condições tropicais de clima" (Mamede, 1982, p.20). O vento dominante permeia a área sombreada de vegetação e varanda, e adentra na área social e íntima

através de um sistema de esquadrias com venezianas de madeira. A ventilação cruza todo o espaço interno e alcança o limite oeste da construção, onde pérgolas de concreto sobre jardim interno realizam sua exaustão (figura 3 e 4).

Figura 3- Perspectiva da Residência Osório Viana, elaborada pelo arquiteto Antônio Carlos Campelo

Acervo: Arquiteto Rui Mamede

Figura 4- Residência Osório Viana.

1. Quartos
2. Box
3. Circulação
14. Varanda
17. Gabinete
18. Vazio
19. Brinquetos: filhos
20. Acesso da casa d'água

1. Quartos
2. Banheiro
3. Circulação
4. Pergulado
5. Jantar
6. Estar
7. Sala de música
8. Entrada
9. Garagem
10. Cozinha
11. Despensa
12. Área de serviço
13. Quarador
14. Varanda
15. Canil
16. Canteiro
17. Gabinete
18. Vazio
19. Brinquedo/ filhos
20. Acesso da caixa d'água

Fonte: Cadernos brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura Cearense, 1982, p. 20.

O arquiteto Regis Freire projeta uma **Casa de fim de semana** em Paracuru, município situado a 80km de Fortaleza. Em entrevista datada de 2022^v, justifica o partido afirmando o “respeito a alguns elementos básicos para arquitetura do litoral: brisa constante, sol intenso e majestoso e quadra invernososa curta”. Afirma que a “nossa arquitetura poderia perfeitamente trabalhar dentro dessa leitura do captar esses ventos para dentro de casa, trazer aquela história da luz e da sombra, trabalhar com isso a vontade (Entrevista, 2022).

No *Panorama*, Regis Freire descreve o lugarejo com uma “expressiva população fixa de colonos pescadores, caracterizando assim a vida rude e simples da cidade”. Diante da “ausência de mão de obra especializada para a construção civil”, pensa um projeto com “solução tecnicamente simples”. O uso de materiais construtivos “bastante conhecidos na região” – carnaúba, alvenaria de tijolo e telha cerâmica – possibilita linguagem arquitetônica “coerente para a cidade rural e o homem urbano na conquista de suas raízes”, garantindo que a leitura da arquitetura tivesse “percepção facilitada” (Freire, 1982, p. 24).

A organização espacial do edifício toma como premissa o sentido dos ventos. Toda a parte íntima da residência – os quartos – volta-se para o leste. No caso, o risco de um triângulo em planta baixa, com base voltada para os ventos dominantes, acentua a captura da ventilação. No setor oeste, uma extensa varanda, contornando o estar, a sala de jogos e o serviço, protege a edificação do sol da tarde.

Portanto, para a elaboração do projeto, o arquiteto respeita os condicionantes físicos e sociais do lugar de implantação da obra. O profissional abraça questões relativas ao conforto ambiental, à linguagem arquitetônica, aos sistemas construtivos e de mão de obra local (figura 5).

Figura 05- Residência de fim de semana.

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da Arquitetura Cearense, 1982, p. 24 – 25^{vi}.

Em sua **Residência urbana**, localizada na Rua Joaquim Sá número 1101, bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, o arquiteto Gerhard Bormann e a arquiteta Nícia Paes Bormann, demonstram preocupações tanto climáticas – a captura máxima de ventilação – como paisagística. Afirmam a decisão territorial de manutenção de “uma mangueira centenária existente” na implantação da obra. O edifício está locado com inclinação de 30% em relação a rua visando “captar os ventos e proporcionar ao espaço externo resultante maior riqueza de qualidades visuais”. Internamente, o circuito da ventilação é obtido pela “quase inexistência de paredes e o uso de combogós” (Bormann *et al*, 1982, pp. 26-27). (Figura 6).

Figura 06- Residência urbana.

FACHADAS

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura cearense.1982, pp. 26-27^{vii}.

Na **Residência de Fazenda José Nogueira Paes**, construída em 1973, situada no município de Iracema, a arquiteta Nícia Bormann expressou sua atenção para as questões climáticas. O terreno da fazenda está a 700 metros de altitude. O sítio localiza-se em uma encosta de morro próximo a um açude, o que faz aliviar, segundo Nícia Bormann, o "clima ameno e seco" da região (Borman, 1982, p.28). A residência é projetada com soluções arquitetônicas tradicionais: telhado em telha vã, quatro águas sustentado por carnaúbas aparentes, grandes beirais, uso de esquadrias de venezianas de madeira. O edifício se adapta à topografia possibilitando a distribuição do programa em níveis diferenciados (Figura 7).

Figura 7- Residência da Fazenda José Nogueira Paes.

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura cearense.1982, p. 28-29.

Em 1979, a arquiteta Ione Felício Fiuza e o arquiteto Luiz Barbosa Fiuza projetam a **Residência Miguel Fernandes**, situada na Rua Edmilson Barros de Oliveira em Fortaleza. A obra expõe princípios e soluções modernistas – estrutura independente, uso do concreto aparente nas vigas e lajes, brises e pérgolas - associados alguns aspectos da arquitetura tradicional cearense: telha canal, longos beirais, uso de venezianas de madeira. Os arquitetos esclarecem que para adaptar a obra “às condições do clima do Nordeste, partiu-se para um desenho simples, despojado, em que os materiais são valorizados em sua textura natural”. Acrescentam que o uso de “brises e jardins com pérgolas se encarregam de facilitar a ventilação dos ambientes” (Fiuza *et al*, 1982, p. 30). (Figura 8).

Figura 8- Residência Miguel Fernandes.

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura cearense.1982, p. 30-31.

Por fim, o projeto da **Residência de Antônio Pádua de Araújo**, em Fortaleza, elaborado por equipe composta pelos arquitetos Francisco Veloso, Joaquim Cartaxo Filho, Maria o Rosário Veloso e Prisco Bezerra Jr. No texto do *Panorama* (Veloso *et al*, 1982, p. 32) os profissionais afirmam que a casa foi pensada como um grande abrigo "sob duas águas que desenvolvem as atividades": estar, varanda e um mezanino (girau). Este bloco se acopla à parte íntima e de serviço com cobertura independente. O destaque da proposta é a grande sala - "abrigo onde se encontram os amigos" - com pé direito duplo, mezanino e pergolado elevado onde acontece a ventilação cruzada dos ventos leste - oeste e a exaustão do ar quente (Figura 9).

Figura 09- Residência Antônio de Pádua Araújo.

Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura: Panorama da arquitetura cearense.1982, p. 32-33.

REVELAÇÕES MODERNISTAS E CONDICIONANTES REGIONAIS. À GUIA DE CONCLUSÃO.

Invariavelmente, todos os projetos residências do *Panorama* adotam soluções arquitetônicas atentas às questões climáticas, à ventilação e à insolação. Também reverberam preocupações quanto ao uso de técnicas e sistemas construtivos locais e tradicionais – os avarandados, os grandes beirais, as telhas

cerâmicas, os cobogós, as venezianas de madeiras - associadas aos princípios e soluções modernistas; tais como o uso do concreto, brises, pérgolas, interdependência dos espaços externos e internos, claro lançamento estrutural, modulações, dentre outros.

No âmbito do ensino da antiga Escola de Arquitetura da UFC, tal postura projetual decorre da síntese entre a difusão dos postulados da arquitetura moderna e o estudo sistemático da arquitetura antiga cearense. Esta difusão encontra lastro na circulação de homens e ideias. Arquitetos, em sua maioria cearenses, formados no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília retornam à capital do Ceará compondo o quadro docente da antiga Escola. Como arquitetos professores difundem os princípios modernistas em sala de aula e na prática profissional. A preocupação com a arquitetura tradicional é encabeçada pelo arquiteto e professor José Liberal de Castro. Seus levantamentos da arquitetura antiga do Ceará promovem nos alunos conhecimento arquitetônico, consagrado pela tradição e pelos condicionantes locais, que em contato com os princípios modernistas adquirem expressões próprias em tempo coevo. A síntese entre o projeto moderno, a tradição e os condicionantes locais perfila o ensino na antiga Escola de Arquitetura da UFC na década de 1970, ventilando as soluções arquitetônicas presentes nas residências modernistas do *Panorama da Arquitetura Cearense*.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ANDRADE, Margarida; DUARTE J.R. Romeu; JUCA NETO, Cloris Ramiro. Resultado das lições aprendidas. Arquitetura multifamiliar residencial na Fortaleza nos anos 1970. In: 14 Seminário Docomomo BR, Belém, **Anais** [...]. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2021/12/Anais-14%C2%B0-Docomomo-BR-ISBN.pdf>. Acesso: jun.2024.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira: discurso prática e pensamento**. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquitetura após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BEZERRA, Silvio Barreira; CUNHA, Carlos Alberto Carolino da. Residência em Sobral. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense**, São Paulo: Projeto Editores, 1982. v.9, P. 16 – 17.

BORMANN, Gerhard Ernst; BORMANN, Nícia Paes. Residência Urbana. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense**, São Paulo: Projeto Editores, 1982. v.9, P. 26 – 27.

BORMANN, Nícia. Residência da Fazenda José Nogueira Paes, Iracema/CE. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense**, São Paulo: Projeto Editores, 1982. v.9, P. 28 – 29.

CADERNOS brasileiros de Arquitetura: panorama da arquitetura brasileira. São Paulo: Projeto Editores, 1982. v. 9.

CAHÚ, Teresa Raquel Dutra; CANTALICE, Aristóteles de Siqueira Campos. Por um brutalismo social: a obra de Frank Svensson em Pernambuco. In: **7 DOCOMOMO N-NE**. Manaus, 2018.

CAPELO FILHO, José. Residência no centro. *In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense*, São Paulo: Projeto Editores, 1982. v. 9, p. 18 – 19.

CASTELO, Roberto Martins. A guisa de introdução. *In: BRAGA, B; RIBEIRO, I. L; LIMA, L. S (org.). Fórum Jovens Arquitetos Latino-Americanos. Inserções numa realidade periférica*. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2013.

CASTRO, José Liberal de. Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos. *In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense*. São Paulo: Projeto Editores, 1982. v. 9. p.1-15.

CASTRO, José Liberal de. Martins Filho, O Edificador. JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; GONÇALVES, Adelaide e BRASIL, Alexia Carvalho (org.) *In: Arquitetura moderna campus do Benfica – Universidade Federal do Ceará*. Fortaleza: Edições UFC, 2014. p.11-73.

COSTA, Lúcio. **Sobre Arquitetura**. XAVIER, Alberto (org.). Porto Alegre: UniRitter, Ed. 2007.

FIUZA, Ione Felicia; FIUZA, Luiz Barbosa. Residência Urbana. *In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense*, São Paulo: Projeto Editores, 1982. v. 9. p. 30 - 31.

FREIRE, Regis. Casa de fim de semana. *In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense*, São Paulo, Projeto Editores, 1982. v. 9. p. 24 - 25.

GUEDES, Joaquim. Depoimento. *In: FAYET, C.M.; REIS, F.A.R (org). Arquitetura brasileira pós-Brasília: depoimentos*. Rio de Janeiro: Edições IAB-RJ, 1978.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; GONÇALVES, Adelaide e BRASIL, Alexia Carvalho (org). UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Arquitetura moderna campus do Benfica – Universidade Federal do Ceará**. Fortaleza: Edições UFC, 2014

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; ANDRADE, Margarida Julia F. S.. Construção, tradição e modernismo: notas sobre a atividade profissional do arquiteto José Liberal de Castro. *In: TEIXEIRA, Rubenilson; DANTAS, George (org). Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimonio*. Natal: EDUFERN, 2016. Disponível em: [file:///C:/Users/Richard/Downloads/Arquitetura%20em%20cidades%20%E2%80%9Csempre%20novas%E2%80%9D_low%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Richard/Downloads/Arquitetura%20em%20cidades%20%E2%80%9Csempre%20novas%E2%80%9D_low%20(1).pdf). Acesso: jun 2024.

JUCÁ NETO; Clovis Ramiro; ANDRADE, Margarida. “Construir o aberto”. Notas sobre o pensamento e obra do arquiteto Roberto Martins Castelo. *In: V Encontro ENANPARQ, Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo*. Salvador: FAUFBA 2018. **Anais** [...] Disponível em <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/27744> . Acesso: jun 2024

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro, ANDRADE, Margarida Júlia F. S; DUARTE JR, Romeu; SCHRAMM, Solange Maria O. Projeto Morada Nova: uma experiência de planejamento físico e arquitetura rural nos sertões do Ceará. *In: Revista DOCOMOMO Brasil*, vol.3, n.4 (2019). Rio de Janeiro: Associação de

Colaboradores do Docomomo Brasil, 2019. Disponível em:
revista.docomomo.org.br.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro, ANDRADE, Margarida Júlia F .S; DUARTE JR, Romeu; SCHRAMM, Solange Maria O. 2019, Projeto Morada Nova: uma experiencia de planejamento físico e arquitetura rural nos sertões do Ceará. In: ESPINOZA, José Carlos Huapaya (org.). **Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil**. Salvador: PPGAU: EDUFBA, 2020, p.61-84.

MAMEDE, Rui. Residencia Osório Viana. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense**. São Paulo, Projeto Editores, 1982. v. 9. p. 20 - 23.

PARDANA, Marcos Nuno Mendes da Silva. **Arquitetura Moderna em Fortaleza (1859--1982): narrativas fotográficas**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) Universidade Federal do Ceará, Fortaleza: 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58141>. Acesso em: jun. 2024.

VELOSO, Francisco Augusto S.; CARTAXO FILHO, Joaquim.; VELOSO, Maria do Rosário D.; BEZERRA JR, Prisco. Residencia Antonio de Pádua Araújo. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense**. São Paulo: Projeto Editores Associados. 1982. v.9, p.32-33.

WAISSMANN, Marina. **O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo: Perspectiva. 2013.

WINSSENBACH, Vicente. Carta do Editor. In: **Cadernos Brasileiros de Arquitetura. Panorama da Arquitetura Cearense**. São Paulo: Projeto Editores Associados. 1982. v. 9.

WOENSEL, Fernando Coutinho Van. **Arquitetura no Nordeste e o Roteiro de Armando Holanda**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa: 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11658?locale=pt_BR. Acesso em: Junho de 2024.

NOTAS

ⁱ Arquiteto da Divisão de Urbanismo e Habitação do DNOCS.

ⁱⁱ Arquiteto da Divisão de Estudos e Projetos da 2ª Diretoria Regional do DNOCS

ⁱⁱⁱ Arquiteto de Divisão de Urbanismo e Habitação do DNOCS

^{iv} Desenho elaborado a partir do Panorama pelos alunos (Ana Beatriz Feitosa, João Vitor Vieira e Francisco Uchoa Junior) da Disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo II do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC, ministrada pela professora arquiteta Margarida Andrade

^v Entrevista aos alunos da Disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo II do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC, ministrada pela professora arquiteta Margarida Andrade.

^{vi} Desenho elaborado a partir do Panorama pelos alunos (Beatriz Sousa, Priscila Muritiba, Virginia Elaine) da Disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo II do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC, em 2021 ministrada pela professora arquiteta Margarida Andrade.

^{vii} Desenho elaborado a partir do Panorama pelos alunos (Carolina Ximenes, Gabriel Cela, Mariana Barbosa, Victor Mendonça) da Disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo II do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC, em 2021 ministrada pela professora arquiteta Margarida Andrade.